

DIABETES

O controle em suas mãos

COMO UTILIZAR O GLICOSÍMETRO

1º

Lave bem as mãos! Estar com as mãos limpas evita que algo possa atrapalhar a mensuração

2º

Coloque a fita no aparelho sem encostar nas pontas.

É importante observar a seta que está na fita, ela indica a direção correta para inserir no aparelho

Quando você a encaixar, o aparelho irá sinalizar que está pronto para medir a glicemia capilar

3º

Aperte o dedo até ele ficar vermelho. Encoste a caneta lancetadora na lateral do dedo e aperte o botão para "furar" o dedo.

4º

Aperte o dedo para sair o sangue, e encoste na ponta da fita.

Esta obra se encontra licenciada sob uma licença

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

5º

O aparelho irá contar 5 segundos e o resultado aparecerá na tela.

CUIDADO ao descartar as lancetas!

Descarte em lixo apropriado, ou coloque dentro de algum frasco fechado, e quando estiver cheio leve ao Centro de Saúde para descarte.

MONITORE SUA GLICEMIA DE MANEIRA CORRETA

O controle está em suas mãos

Pesquisador: Thiago Aparecido Alves
Orientador: Dr Paulo Roberto Rocha Junior
Programa de Mestrado Profissional "Ensino e Saúde"

Fonte:

Printo B, Dias M, Moura F, Lamounier R, Celliari S, Bertoluci M. Metas no tratamento do diabetes. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022). DOI: 10.29327/557753.2022-3, ISBN: 978-65-5941-622-6.